

pedagoglar.uz

Google
Scholar

3

VOLUME - 3

ISSUE - 1

february 2022

PEDAGOGS

international research journal

MUNDARIJA

№	Maqola nomi	Sahifa
1	СПОРТЧИЛАРДА СРЕССЛИ КЕЧИНМАЛАР НАМОЁН БЎЛИШИНИНГ ЭМПИРИК ТАҲЛИЛИ	4
2	11-12 YOSHLI O'QUVCHILARNI JISMONIY RIVOJLANTIRISHIDA YUGURISH, SAKRASH VOSITALARINI QO'LLASH	13
3	JAMIYATDAGI MARKETING	18
4	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МАЖБУРИЙ МЕҲНАТНИНГ ҲАР ҚАНДАЙ КЎРИНИШЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИ	24
5	ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES	32
6	SHARQ XALQLARI TARIXIDA TA'LIM MAZMUNI VA DARSLIKLAR YARATISH SOHASIDAGI TAJRIBALAR	37
7	ҲУДУДЛАРНИНГ СОЛИҚ САЛОҲИЯТИНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АМАЛДАГИ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ	41
8	ACCOUNTING OF FINANCIAL INSTRUMENTS: THE MAIN DIFFERENCES BETWEEN THE NATIONAL ACCOUNTING STANDARDS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND IFRS	48
9	USING SHORT STORIES, POEMS, NURSERY RHYMES IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE: CULTURAL DIFFERENCES AND TOLERANCE ISSUES	54
10	ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ АҲОЛИСИ ГИЛАМДЎЗЛИГИ АНЪАНАЛАРИГА ДОИР МУЛОҲАЗАЛАР	60
11	ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ АҲОЛИСИ ГИЛАМДЎЗЛИГИ АНЪАНАЛАРИГА ДОИР МУЛОҲАЗАЛАР	65
12	THE PRINCIPLE FOR OPERATION OF ELECTRONIC THERMOMETERS IN TEMPERATURE MEASUREMENT AND TYPES	69
13	«ТА'LIMNI MODERNIZATSIYALASH — AN'ANAVIYLIKDAN ZAMONAVIY O'QITISH SHAKLLARIGA O'TISH» (PREZIDENT MAKTABLARI TIMSOLIDA)	76
14	THE ROLE OF USING AUTHENTIC VIDEO MATERIALS IN EFL CLASSROOMS	81
15	ЮРАК РЕСИНХРОНЛАШ АМАЛИЁТИ ЎТКАЗИЛГАН БЕМОРЛАРДА ЖИСМОНИЙ ЮКЛАМАЛАРГА ЧИДАМЛИЛИК ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ	92
16	HOZIRGI ZAMON O'QITUVCHISI EGA BO'LISHI KERAK BO'LGAN PEDAGOGIK QOBILİYATLAR	99
17	THE RELATION BETWEEN SSC(F, K) AND Q(M) CONDITIONS	109
18	YANGI DAVRNI BOSHLAB BERGAN KINOMUSIQA	112
19	MATEMATIK TUSHUNCHALAMING TA'RIFLASH METODIKASI	118
20	KISLOTALARNING OLINISHI, ISHLATILISHI VA FIZIK VA KIMYOVIY XOSSALARI	124

JAMIYATDAGI MARKETING

Doston Xamidov Ravshan o'g'li

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada marketing va jamiyat tushunchalarining kengaytmasi, tavsifi, ularning bir biri bilan bog'liq bo'lgan jihatlari yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Jamiyat, marketing, xaridor, munosabat, rag'bat, iste'molchi, virus, tendensiya, mijoz, manfaat.

Marketing tushunchasi

Marketing - bu mijozlar, hamkorlar va umuman jamiyat uchun qadrli bo'lgan takliflarni yaratish, muloqot qilish, yetkazib berish va almashish bo'yicha faoliyat, institutlar va jarayonlar to'plami.

Marketing tadqiqotlari - bu iste'molchi, xaridor va jamoatchilikni ma'lumot orqali marketing mutaxassisi bilan bog'laydigan funksiya - marketing imkoniyatlari va muammolarini aniqlash va aniqlash uchun foydalaniladigan ma'lumotlar; marketing harakatlarini yaratish, takomillashtirish va baholash; marketing samaradorligini nazorat qilish; va marketingni jarayon sifatida tushunishni yaxshilash hisoblanadi. Marketing tadqiqotlari ushbu muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni aniqlaydi, ma'lumot to'plash usulini ishlab chiqadi, ma'lumotlarni yig'ish jarayonini boshqaradi va amalga oshiradi, natijalarni tahlil qiladi, topilmalar va ularning oqibatlarini yetkazadi.

Marketing turlari

Ta'sir qiluvchi marketing: Ta'sirchan marketing potensial xaridorlarga ta'sir ko'rsatadigan shaxslarni jalb qilishga va brend xabarini kengroq bozorga olib borish uchun ushbu shaxslar atrofida marketing faoliyatini yo'naltirishga qaratilgan. Ta'sir qiluvchi marketingda, to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilarning katta guruhiga

marketing qilish o'rniga, brend ta'sir ko'rsatuvchilarni (mashhurlar, kontent yaratuvchilari, mijozlar himoyachilari va xodimlarni o'z ichiga olishi mumkin) ularning nomidan so'zni aytish uchun ilhomlantiradi yoki kompensatsiya qiladi.

Munosabatlar marketingi: Munosabatlar marketingi sodiqlikni oshirish uchun iste'molchilarni segmentlarga bo'lish strategiyasi va taktikasini anglatadi.

Munosabatlar marketingi iste'molchilarni aniq nishonga olish va sodiqlik dasturlarini yaratish uchun ma'lumotlar bazasi marketingi, xulq-atvorli reklama va tahlillardan foydalanadi.

Virusli marketing: Virusli marketing - bu odamlarga marketing xabarini yetkazishga yordam beradigan va rag'batlantiradigan marketing hodisasi. "Virus" laqabi unga mos, chunki xabarga duchor bo'lgan odamlar soni virus yoki kasallikni bir odamdan boshqasiga o'tkazish jarayonini taqlid qiladi.

Partizan marketingi: Partizan marketingi minimal resurslardan maksimal natijalarga erishish uchun mo'ljallangan noan'anaviy va ijodiy marketing strategiyasini tavsiflaydi.

Kontent marketingi: Kontent marketingi - bu aniq belgilangan auditoriyani jalb qilish va to'plash uchun qimmatli, tegishli va izchil kontentni yaratish va tarqatish usuli bo'lib, maqsadli mijozlarning daromadli harakatlarini amalga oshirishdir. Milliy reklamachilar assotsiatsiyasi (ANA) ma'lumotlariga ko'ra, kontent marketingi brend tarixini aytib berishning turli usullarini o'z ichiga oladi. Ko'proq sotuvchilar iste'molchi bilan ko'proq yopishqoqlik va hissiy aloqani yaratish uchun o'z reklamalarini kontent marketingiga aylantirmoqdalar.

Mahsulot

Mahsulot almashish yoki foydalanish mumkin bo'lgan atributlar (xususiyatlar, funksiyalar, imtiyozlar va foydalanish) to'plami, odatda moddiy va nomoddiy shakllarning aralashmasi sifatida tavsiflanadi.

Shunday qilib, mahsulot g'oya, jismoniy shaxs (tovar) yoki xizmat yoki uchtasining har qanday kombinatsiyasi bo'lishi mumkin. U individual va tashkiliy maqsadlarni qondirishda almashish maqsadida mavjud.

"Mahsulotlar va xizmatlar" atamasi vaqti-vaqti bilan qo'llanilsa-da, mahsulot - bu tovarlar va xizmatlarni o'z ichiga olgan atama hisoblanadi.

Rag'batlantirish

Rag'batlantirish marketingi qisqa muddatli xaridlarni rag'batlantiradigan, xaridning sinovi va miqdoriga ta'sir qiluvchi va hajmi, ulushi va foydasi jihatidan juda o'lchanadigan taktikani o'z ichiga oladi. Misollar: kuponlar, lotereyalar, chegirmalar, mukofotlar, maxsus qadoqlash, sabab bilan bog'liq marketing va litsenziyalashni o'z ichiga oladi.

Jamiyat

Jamiyat – bu alohida tashkilot sifatida tuzilgan va belgilangan maqsadda umumiy jamoat yoki a'zolarning umumiy manfaatlariga nisbatan xayriya yoki xayriya maqsadlarini ko'zlagan va imkon qadar deyarli harajat evaziga faoliyat yuritadigan odamlar guruhi.

Marketingning ahamiyati: u bizning jamiyatimizda qanday rol o'ynaydi?

Agar kimdir sizga marketing xabarlariga e'tibor bermasligini aytsa, birinchi navbatda uning ko'zlariga tik qarab, yorqin tabassum qiling va ularning ustidan kulmaslikka harakat qiling, chunki u jiddiy bo'lganida uning yuziga kulish qo'pollikdir.

Darhaqiqat, marketing strategiyalari bo'lmagan dunyoda korxonalar iste'molchilar ehtiyojlari haqida tasavvurga ham ega bo'lmaydilar va mijozlar o'zlariga kerak bo'lgan mahsulotlarni qaysi kompaniyalar olib yurishlarini bilishmaydi.

Jamiyatimizdagi marketingning 7 ta muhim roli:

1. Iqtisodiy o'sishni kuchaytirish: Marketingning eng oddiy ta'rifi shundan iboratki, u har bir faoliyatning yakuni va mijozni yaratish uchun biznesning yovvoyi hiylanayrangidir. Masalan: Siz eshakni suvga olib borishingiz mumkin, lekin uni ichishga majbur qila olmaysiz, ayniqsa eshak bo'lsa, ha? Odamlarni o'z biznesingizga jalb qilish - bu marketingning yakuniy o'yini emas, balki faqat birinchi chayqaladigan qadamidir.

2. Iste'molchi xatti-harakatlarini tahlil qilish: Javob – bu raqamlarga qarash va iste'molchining xarid qilish qarorlari bilan bog'liq xatti-harakatlar modellarini aniqlashga harakat qilishdir. Barcha iste'molchilar haqida tog'li ma'lumotlarni to'plash juda jozibali, ammo kompaniya katta ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlariga ega bo'lsa ham, bu ahmoqning ishi hisoblanadi. Ba'zan, eng batafsil tushunchalar bizning iste'molchi jamiyatimizdagi o'zgarishlarni targ'ib qiluvchi marketingda sezilarli yutuqlarga olib keladi. Misol uchun, Amazon gangbasterlar kabi paydo bo'lishidan oldin onlayn xarid qilish qanday bo'lganini kimdir eslay oladimi? Javob, ehtimol, yo'q. Oxir oqibat, marketing jamiyatimiz o'zgarishini kutadi va vaqti-vaqti bilan bu iqtisodiyot va iste'molchilik chegaralaridan tashqariga chiqadi.

3. Bozorda yangi mahsulotlarni yaratish: Ushbu maqolani zamonaviy marketing uchun o'ziga xos retsept sifatida o'ylab ko'ring. Hozirgacha biz marketingning iqtisod va iste'molchi xatti-harakatlariga ta'sirini muhokama qildik. Keyingi tarkibiy qism yangi mahsulotlarni yaratish va ularni bozorga chiqarishdir, bu esa katta iqtisodiyot sharoitida iste'molchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilishni talab qiladi. Ammo mahsulotni bozorga chiqarishning ko'plab usullari mavjud va haqiqat shu: odamlar ularga yoqadigan mahsulotni sotmoqchi bo'lgan narsalarni tinglashingiz shart emas.

Marketing, aslida, bozorga yangi mahsulotlarni yetkazib berish yo'lini beradi, lekin bu mahsulotlarni yaratuvchilarga ularni avlodlar davomida aks-sado beradigan darajada takomillashtirishga yordam beradi.

4. Iste'molchilarning kutganlari va ehtiyojlarini qondirish: Agar siz Genri Ford Stiv Djobsning mahsulot marketingi maktabini sotib olmagan bo'lsangiz, u holda marketing ayniqsa iste'molchilarning talablari va talablarini qondirishga qaratilgan. Spekrning eng oxirida, aytaylik, siz mahsulot ishlab chiqarasiz va uni hech qachon reklama qilmaysiz. Bu qanchalik zo'r bo'lmasin, uni yaratish uchun qancha ishtiyoq va fidoyilik ko'rsatmasin, odamlar uni sotib olish mumkinligini bilmasalar ham, hech kim uni sotib olmaydi.

Yaxshi marketing reklama va mahsulot o'rtasidagi to'g'ri muvozanatni topishdir va bu dinamika kun oxirida gullab-yashnagan biznesga olib keladi.

5. Mijozlarning hayot sifatini oshirish: Shu paytgacha marketing harakatlarining jamiyatga olib keladigan iqtisodiy va moddiy foydalari haqida gapirgan edik. Axir, marketing kapitalizmning sovuq yuzidan ajralmas bir qismidir. Marketing ishiga ishonmaydiganlar uchun bu biroz uzoq tuyulishi mumkin, ammo bu haqiqat. Xuddi shunday, agar Stiv Jobs va Genri Ford o'z mahsulotlarini soddalashtirmasa va ishlab chiqarishni miqyosda soddalashtirmasa, hamma flip telefonlardan foydalanar edi.

6. Kompaniyalarga ijtimoiy mas'uliyat berish: Jamiyatimizda marketingning navbatdagi o'rnini shundan iboratki, u kompaniyalarga ijtimoiy mas'uliyatni ilgari surish imkonini beradi. Yaqinda kichik biznesning madaniy va ijtimoiy muammolarga ta'sir qilishi mumkinligi haqidagi g'oya g'alati. Biz bugungi kunda jamiyat darajasidagi o'zgarishlarni ko'rmoqdamiz, biz bir avloddan ko'proq vaqt davomida, ehtimol hatto fuqarolar urushidan oldin ham ko'rmaganmiz.

Yildan yilga ko'payib borayotgan inqirozlar haqiqiy oqibatlariga olib keladi va ulardan biri korxonalar iste'molchilar bilan chinakam aloqa o'rnatish uchun o'zlari ishongan qadriyatlarni qanday targ'ib qilishlaridir.

7. Iste'molchilarni xabardor qilish va o'qitish: Shu bilan birga, iste'molchilarni xabardor qilish va o'rgatish mutlaqo haqiqiy aloqani o'rnatishdir. Hozir jamiyatimizda marketing aynan mana shu narsaga bog'liq bo'lib qolyapti.

Marketing ham jamiyat harakatlarini kuchaytiradi

Ko'rib turganingizdek, marketing jamiyatimiz uchun zararli emas; aksincha, bu bizning madaniyatimizni mustahkamlaydi va bizni bir-biriga bog'lab turadi va mustahkam qiladi.

Ushbu maqola yozilayotgan paytda korporativ ijtimoiy mas'uliyat tomon tubdan o'zgarishlar yuz berdi. Kelgusi bir necha yil ichida tendensiya qayerga borishini ko'rish qiziq, ammo biz bilgan narsa shu: qo'zg'olon yo'qolmaydi.

Va bu endigina boshlangan bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Philip Kotler, Northwestern University, "Marketing Essentials"

2. <https://www.marketermilk.com/blog/what-role-does-marketing-play-in-our-society>.

3. Lloyd_C_Harris_Philip_Kotler_Gary_Armstrong_Hongwei_He_Principles.